

XORIJIIY DAVLATLARNING ERKIN IQTISODIY ZONALARNI TASHKIL ETISH TAJRIBASI VA ULARDAN UNUMLI FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich

“Yangi O‘zbekiston” universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7625690>

Annotatsiya: Ilmiy tezisdagi Xorijiy davlatlarning erkin iqtisodiy zonalarni tashkil etish tajribaasi va ulardan unumli foydalanish imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan. Unga ko‘ra, Chet el investitsiyalarini qabul qiluvchi eng katta davlatlardan biri Xitoy davlatining tajribasi yoritilgan bo‘lib, natijalar asosida mamlakatimizda ushbu tajribalardan qo‘llash imkoniyatlari bo‘yicha xulosa va takliflar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: erkin iqtisodiy zona, moddiy resurslar, iqtisodiy tizim, maxsus zonalar, xorijiy kompaniya, chet el investitsiyalari, siyosiy barqarorlik, Xitoy, kapital qo‘yilma, infratuzilmasi, transport magistrallari

Erkin iqtisodiy zonalarni tashkil etishning muhim jihati ma‘lum hudud yoki ishlab chiqarish sohasini iqtisodiy rivojlantirishni rag‘batlantirish, shuningdek, bozor iqtisodiyotiga o‘tish davrida erkin iqtisodiy zonalardan iqtisodiyotni modernizatsiya qilishning hududiy uslubi sifatida foydalanishdir.

Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatmoqdaki, bugun erkin iqtisodiy zonalardan nafaqat sarmoyalarni jalb qilish, balki hududiy iqtisodiy siyosat vositasi sifatida ham unumli foydalanilmoqda. Ammo shuni alohida ta‘kidlash lozimki, EIZlarda kutilgan samaraga erishish uchun ularni qachon, qanday yo‘nalishda va qanday miqdorda qo‘llashni aniq bilish kerak. Bu borada aynan yuqorida sanab o‘tilganlarga rioya qilmaslik tufayli ularning mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta‘sir ko‘rsatish hollari ham uchraydi. Masalan, rivojlanayotgan bir nechta davlatlardan o‘tgan asrning 90-yillarida qator erkin iqtisodiy zonalarni tashkil etganliklari ma‘lum. O‘sha davrda mazkur mamlakatlarda bozor infratuzilmasi va munosabatlari shakllanishning boshlang‘ich bosqichida bo‘lgani hisobga olinmaganligi oqibatida ularga sarflangan mablag‘lar va moddiy resurslar hech qanday samara bermadi. Pirovardida EIZlarning aksariyati o‘z faoliyatini to‘xtatdi. Bunday muvaffaqiyatsiz faoliyatga Moldova, Belarus, Ukraina, Qirg‘iziston kabi davlatlardagi EIZlar misol bo‘lishi mumkin¹.

Mamlakatimizda avvalo, maqbul iqtisodiy muhitni yaratish uchun bozor iqtisodiyoti institutlari va xususiy tadbirkorlar sinfini shakllantirishga alohida e‘tibor berildi. Shu tariqa iqtisodiy tizim va undagi xususiy sektor dunyodagi yirik investorlar bilan aynan mamlakat iqtisodiyoti uchun samarali yo‘sinda, ya‘ni yuqori qo‘shimcha qiymat yaratuvchi ishlab chiqarish sohasida to‘laqonli hamkorlik qila oladigan holga keltirildi. O‘z vaqtida erkin iqtisodiy zonalarning mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta‘sir etishi hisobga olingan holda 1996 yil 25 aprelda "Erkin iqtisodiy zonalar to‘g‘risida"gi Qonun qabul qilindi. Yuqorida sanab o‘tilgan amaliy chora-tadbirlar endilikda ijobiy natijasini ko‘rsatmoqda.

Erkin iqtisodiy zonalarning zarurligini rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarning qanday maqsadda mazkur zonalarni tashkil etayotganligiga qarab bilish mumkin. Hukumat bunday zonalarni iqtisodiy faollikni oshirish, investitsiyalarni ko‘paytirish, bandlik darajasini oshirish, xalqaro savdoni kuchaytirish va boshqa shunga o‘xshash maqsadlarda tashkil qiladi. Bu haqida yuqorida batafsil aytib o‘tilgan edi. Uzoq muddatli loyihalarni qamrab olgan zonalar

¹ National Association of Free Trade Zones, 2005

fan-texnika yutuqlari hisoblangan zamonaviy texnologiyalarni tarqatish, hududiy rivojlantirish va samarali xo'jalik aloqalarini shakllantirish markazlari hisoblanadi, ya'ni mazkur zonaga jalb qilinga so'ngi texnologiyalar vaqti kelib qo'shni hududlarga o'tishi ko'zda tutilmoqda.

BMTning transmilliy korporatsiyalar bo'yicha markazi maxsus zonalarning o'sishini so'nggi o'n yillikdagi ahamiyatli tendensiyalardan biri, deb hisoblaydi².

EIZlar dunyoning ko'plab mamlakatlarida, jumladan: rivojlangan, rivojlanayotgan va o'tish iqtisodiyotidagi mamlakatlarda uchraydi. Mamlakatning iqtisodiy o'sish darajasi hamda olib borilayotgan siyosatga qarab erkin iqtisodiy zonalarning turi tanlanadi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda EIZlar uchun joy tanlayotganda, mazkur tanlanayotgan hududda ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmaning qay darajada rivojlanganligiga katta ahamiyat qaratiladi. Chunki infratuzilmaning yaxshi bo'lmasligi hududni o'zlashtirish uchun moliyaviy va davriy xarajatlarni oshirib yuboradi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda boshlang'ich kapitalni qidirish va yig'ish alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki zonani tashkil qilish bilan bog'liq barcha xarajatlar qabul qilayotgan mamlakat zimmasiga tushadi. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, jalb qilingan xorijiy investitsiyaning bir dollari uchun mamlakat o'z mablag'laridan to'rt dollarini sarflashi kerak³.

EIZ yaratayotgan ko'plab mamlakatlar quyidagilarga erishganlar:

- iqtisodiy jihatdan qoloq hududlarni rivojlantirish;
- texnologiyalarni modernizatsiyalash;
- yangi nou-xaularni olish;
- o'z mutaxassislari va ishchilariga mehnatning, boshqaruvning va sotishning yangicha usullariga o'qitish;
- eksportbop mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun mahalliy xom ashyo resurslaridan foydalanish.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, EIZ yaratishdagi dastlabki maqsad va vazifalar ko'pincha haqiqatdagi rivojlanish natijalari bilan mos kelmaydi. EIZlar faoliyati davomida, ko'pincha dastlabki loyihalardan quyidagi sabablarga ko'ra voz kechiladi:

- iqtisodiy zonalardagi mavjud rivojlanish dinamikasi;
- davlat organlari tomonidan xorijiy investitsiyalarga nisbatan nazoratning yoqligi;
- zonadagi milliy va xorijiy kompaniyalar o'rtasidagi o'zaro aloqaning bo'shligi.

Shunday qilib, har bir mamlakatda EIZlarni yaratishda, avvalo, alohida hududning rivojlanish tezligiga e'tibor beriladi.

Chet el investitsiyalari uchun qonun va imtiyozlar ishlab chiqish borasidagi chet el tajribasini qaraydigan bo'lsak, sanoati rivojlangan mamlakatlardagi iqtisodiy va siyosiy barqarorlik xorijiy kapital va investitsiyani maxsus qonunlarsiz ham etarlicha himoyalash imkonini beradi. Bu erda xorijiy investitsiyalar ham milliy ya'ni ichki investitsiyalar kabi umumiy qonunlar asosida muvofiqlashtiriladi. Bu mamlakatlardagi aniq ishlab chiqilgan qonuniy baza chet el investorlarining to'laqonli faoliyatini, ya'ni yangi kompaniyalarni tashkil etishda erkin faoliyatni (ro'yxatdan o'tkazish jarayoni, mulk huquqi kafolati), foyda olish (soliq siyosatidagi engilliklar va imtiyozlar), nizolarni tartibga solish (mehnat qonunlaridagi shaffoflik,

² Tashqi savdo zonalari kengashining AQSh Kongressiga 70-yillik hisoboti/ 70th Annual report of the Foreign-Trade Zone Board to the Congress of the U.S. 2009. Manba: www.amazon.com saytidan

³Муфтайдинов К. Зоны экономического предпринимательства. // Bozor, pul va kredit. - T, 2003. - № 7.

monopoliyaga qarshi aniq tadbirlar) kabilarni kafolatlaydi.

Chet el investitsiyalarini qabul qiluvchi eng katta davlatlardan biri Xitoy davlatining tajribasi ahamiyatlidir. Xitoy hukumati investitsiyalar oqimini hududlar darajasida, mahalliy hokimiyatga katta vakolat bergan holda muvaffaqiyatli ravishda muvofiqlashtirib kelmoqda. Markaziy organlar umumiy investitsiya siyosati doirasida qaysi sohaga investitsiyalar yo'naltirish zarurligini aniqlab beradi. Mahalliy organlar esa ayni vaqtda investitsiyalarni rag'batlantirish dasturlarini ishlab chiqadi. Chet el investitsiyalarini jalb etish uchun "soliq tatili", "soliq tanaffusi" va engilliklari, import tariflar bo'yicha engilliklar kabi turlicha rag'batlantirish usullari ishlab chiqilgan. Bir qator erkin iqtisodiy zonalarda tashkil etilgan korxonalariga nisbatan aynan shunday engillik va imtiyozlar ko'proq ishlatiladi. Hozirda Xitoy hukumati mamlakatning ichki tumanlariga ko'plab xorijiy investitsiyalarni jalb etish uchun ularga uzoq muddatga soliq to'lashdan ozod etish, foydasini hech qanday to'siqlarsiz olib chiqib ketish kabi shart-sharoitlarni yaratmoqda. Mahalliy hokimiyatlar mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish uchun chet el kapitalini jalb etishni rag'batlantirish dasturlarini markaziy organlarning ruxsatisiz hayotga tadbiiq etishlari mumkin. Xitoy davlatining investitsiyalar bo'yicha qonunlari ko'p jihatdan Yaponiya, Janubiy Koreya, Tayvan, Singapur kabi davlatlarning qonunlariga o'xshash holda ishlab chiqilgan.

Mahalliy va xorijiy investorlar o'z kapitallarini yuqorida aytilgan tartibda kiritihlari uchun EIZ hududi quyidagi mezonlarga javob berishi kerak:

- boshlang'ich kapital qo'yilmalarni oz miqdorda talab qiladigan kichik maydondagi zona bo'lishi;
- infratuzilmasi yaxshi rivojlangan bo'lishi;
- asosiy transport magistrallari yoki jahon xo'jaligi markazlariga yaqin joyda joylashgan bo'lishi kerak.

O'zbekistonda eksport ishlab chiqarish zonalarini tashkil qilish samaraliroq hisoblanadi. Bunday zonalarda yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlarni ishlab chiqarishni rag'batlantirish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Shuningdek, mamlakatimizda ilmiy- texnik jarayonlarni rivojlantirish maqsadida ilmiy-texnologik zonalarini ham tashkil qilish kerak. EIZ tashkil etishda, nafaqat iqtisodiyotni rivojlantirish, balki hududlardagi iqtisodiy va ijtimoiy vazifalarni hal etishni ham alohida e'tiborga olish ko'zlangan istiqboldagi maqsadga tezroq etish uchun asosiy omillardan biri bo'ladi.

References:

1. National Association of Free Trade Zones, 2005
2. Tashqi savdo zonalarini kengashining AQSh Kongressiga 70-yillik hisoboti/ 70th Annual report of the Foreign-Trade Zone Board to the Congress of the U.S. 2009. Manba: www.amazon.com sayti
3. Муфтайтидинов К. Зоны экономического предпринимательства. // Vozor, pul va kredit. - T, 2003. - № 7.
4. А.И.Ленидова, Е.Б.Блинников. Свободные экономические зоны: сущность, возможности, 2010г. 18-21-ноябрь. Сибирский Государственный университет. Россия.Актуальные проблемы авиации и космонавтики. manba: <https://cyberleninka.ru/article/n/svobodnye-ekonomicheskie-zony-suschnost-vozmozhnosti>

5. Alicia Bárcena, Laura López, Martine Dirven, Susana Malchik. Foreign Investment
in Latin America and the Caribbean, 2008
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1139/1/S0900391_en.pdf
1.

